

PERSEPSI MAHASISWA PGSD TERHADAP ANAK BERKEBUTUHAN KHUSUS DALAM KONTEKS SEKOLAH INKLUSI

Rita Amalia

PGSD, FTIK, Unisnu, Jepara-Indonesia

Email: ritaamalia971@gmail.com

(Received: 31 Agustus 2021; Reviewed: 22 February 2022; Accepted: 02 Maret 2022;

Available online: Maret-2022; Published: Maret-2022)

This is an open access article distributed under the Creative Commons Attribution License

Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>)

ARTIKEL INFO

Kata Kunci:

Anak berkebutuhan khusus; sekolah inklusi; mahasiswa PGSD

Abstrak. Pendidikan inklusi merupakan pendidikan yang mana memberikan kesempatan yang setara antara anak berkebutuhan khusus dan anak regular untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama. Penelitian yang dilakukan ini bertujuan untuk mengetahui persepsi mahasiswa PGSD terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, yaitu study kasus mahasiswa PGSD FTIK Unisnu Jepara yang telah menempuh mata kuliah pendidikan Inklusi. Penelitian ini menggunakan metode survei dengan jenis penelitian kuantitatif deskriptif dan instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket menggunakan *google form*. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Data yang diperoleh dianalisis menggunakan statistik deskriptif. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sebanyak 15 mahasiswa memiliki respon positif terhadap anak berkebutuhan khusus disekolah inklusi atau 48,4% responden, artinya sebanyak 16 mahasiswa memiliki respon negative terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi atau 51,6%. Hal ini menunjukkan bahwa harus ada peningkatan mengenai persepsi mahasiswa agar ketika nanti mengajar dapat memahami peserta didik baik regular maupun yang berkebutuhan khusus.

Abstract. *Inclusive education is education which provides equal opportunities between children with special needs and regular children to participate in education or learning in an educational environment together. This research aims to determine the perception of PGSD students towards children with special needs in inclusive schools, namely a case study of PGSD FTIK Unisnu Jepara students who have taken inclusive education courses. This study uses n survey methods with descriptive quantitative research and the instrument used to collect data is a questionnaire using google form. The sampling technique used purposive sampling technique. The data obtained were analyzed using descriptive statistics. The results of this study indicate that as many as 15 students have a positive response to children with special needs in inclusive schools or*

48.4% of respondents, meaning that as many as 16 students have negative responses to children with special needs in inclusive schools or 51.6%. This shows that there must be an increase in student perceptions so that when teaching later they can understand students both regular and with special needs.

PENDAHULUAN

Pendidikan inklusif berkonsep dari sumber hukum tertinggi agama islam yaitu Al-Qur'an pada surat al-hujurat ayat 13 yang menegaskan bahwa manusia diciptakan Allah berbeda-beda dan bermacam-macam bukan untuk saling berpecah belah melainkan supaya untuk saling mengenal dan menghormati. Konsep tersebut akhirnya berkembang dan diterapkan dalam dunia pendidikan.

Pendidikan inklusif adalah sistem penyelenggaraan pendidikan yang mana memberikan kesempatan yang setara antara anak berkebutuhan khusus dan anak regular untuk mengikuti pendidikan atau pembelajaran dalam satu lingkungan pendidikan secara bersama-sama (Manar, 2016). Hal ini dilakukan karena anak berkebutuhan khusus juga memiliki hak sama untuk mendapatkan pendidikan setinggi-tingginya.

Anak berkebutuhan khusus yang sekolah disekolah inklusi akan memiliki semangat yang lebih daripada bersekolah di sekolah luar biasa (SLB). Hal ini dikarenakan ia memiliki teman anak regular sehingga dia memiliki kesempatan untuk mengembangkan diri sama seperti

anak regular lainnya, serta akan terlepas dari keterbatasan.

Dalam penerapan program inklusif di sekolah inklusif ternyata pada penerapannya pemahaman serta pengetahuan guru masih rendah dan bahkan memandang sebelah mata terhadap anak berkebutuhan khusus. (Komariyah, 2017). Dalam hal tersebut guru yang seharusnya menjadi unsur penting dalam pendidikan, maka mutu dan kualitas guru harus diperhatikan. Guru hendaknya memiliki kualitas yang dipersyaratkan yaitu memiliki pengetahuan, ketrampilan, dan sikap tentang materi yang akan diajarkan dan memahami karakteristik siswa (Illahi, 2003:178).

Persepsi individu terhadap anak berkebutuhan khusus disekolah inklusi belum sepenuhnya positif, hal tersebut meliputi persepsi guru, orang tua dan mahasiswa (manar, 2016) dalam hal ini peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persepsi mahasiswa PGSD Unisnu Jepara terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.

Mahasiswa PGSD merupakan mahasiswa yang dipersiapkan sebagai calon guru sekolah dasar yang diharapkan memiliki wawasan komprehensif

mengenai pendidikan inklusif. Karena ketika kita melihat fakta dilapangan pada kenyataannya tidak ada peserta didik yang sempurna. Hal tersebut menjadi alasan penting adanya mata kuliah pendidikan inklusi sebagai Upaya yang dilakukan untuk mahasiswa PGSD Unisnu Jepara pada semester 6 dalam mempersiapkan diri sebagai calon guru.

Dalam hal ini pemahaman mahasiswa PGSD sangat ditekankan terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Hal tersebut sangat penting karena mahasiswa sebagai calon pendidik yang merupakan salah satu bagian dalam pendidikan inklusif nantinya akan mendidik anak di kelas dengan berhadapan langsung serta berkolaborasi secara langsung dengan guru pendidikan khusus. Sehingga hal ini akan berdampak pada layanan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.

Pemahaman mahasiswa tentang anak berkebutuhan khusus idealnya atau seharusnya positif, karena mahasiswa telah mendapatkan pengetahuan tentang anak berkebutuhan khusus yang didapatkan dalam mata kuliah pendidikan inklusif, namun pada kenyataannya mahasiswa belum memiliki pemahaman yang sepenuhnya tentang anak berkebutuhan khusus. Hal ini telah dibuktikan melalui penelitian yang dilakukan oleh Mayasari Manar yaitu dengan judul penelitian persepsi mahasiswa terhadap anak

berkebutuhan khusus di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusi, penelitian ini dilakukan pada jurusan PGSD UNJ yaitu dengan hasil penelitian sebanyak 50,72% responden memiliki respon positif dan sebanyak 49,28% memiliki respon negative. Angka ini sebenarnya memiliki rentan yang sangat sedikit, sehingga dapat disimpulkan bahwasannya persepsi mahasiswa PGSD terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi seimbang atau masih banyak mahasiswa yang mempunyai persepsi negative walaupun setelah mendapatkan pengetahuan dan pemahaman mengenai anak berkebutuhan khusus.

Penelitian terdahulu lainnya yang membahas mengenai persepsi guru sekolah dasar yang dilakukan oleh Yvone dan Norissa ternyata mendapatkan hasil bahwa 90% guru yang diwawancarai menunjukkan persepsi negative terhadap pendidikan inklusi dan implementasinya. Faktor terpenting yang mempengaruhi persepsi negative tersebut adalah karena kurangnya pelatihan guru, kurangnya infrastruktur, kurangnya sumber dan dukungan, dan ukuran kelas yang besar.

Berdasarkan hasil penelitian terdahulu, peneliti tertarik untuk melakukan penelitian mengenai persepsi mahasiswa calon guru sekolah dasar terhadap anak berkebutuhan khusus disekolah inklusi dengan subjek penelitian

yaitu mahasiswa program study PGSD FTIK Unisnu Jepara khususny mahasiswa yang telah mendapatkan mata kuliah pendidikan inklusi. Penelitian ini nantinya diharapkan mendapatkan hasil bahwa persepsi mahasiswa terhadap anak berkebutuhan kusus di sekolah inklusi positif.

METODE

Penelitian yang dilakukan ini menggunakan metode *survey* dengan jenis penelitian yaitu kuantitatif deskriptif. Langkah penelitian survei yang dilakukan dalam penelitian adalah: 1) merumuskan masalah dan menentukan tujuan survei; 2) memilih teknik pengumpulan data; 3) membuat instrumen; 4) menyebarkan instrumen; 5) analisis data. Instrumen yang digunakan untuk mengumpulkan data adalah angket menggunakan google form. pengumpulan data penelitian menggunakan instrumen berupa angket yang berisi beberapa pertanyaan untuk mengetahui bagaimana persepsi mahasiswa PGSD khususnya yang telah mendapatkan mata kuliah Pendidikan Inklusi terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Teknik pengambilan sampel menggunakan teknik *purposive sampling*. Sehingga dipilih secara acak sampel dalam penelitian dari masing-masing kelas di prodi PGSD FTIK Unisnu Jepara. Prosedur dalam penelitian ini sebagai berikut: 1) Merancang

instrumen penelitian berupa angket terkait persepsi mahasiswa terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi 2) validasi angket oleh rekan sejawat; 3) Melakukan revisi instrumen; 4) penentuan sampel; 5) Melakukan penyebaran angket; 6) pengambilan data; 7) melakukan analisis data secara deskriptif. Pengumpulan data penelitian menggunakan instrumen berupa angket persepsi mahasiswa PGSD terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Penelitian ini mendapatkan hasil yang akan dicoba untuk dipaparkan yaitu mengenai persepsi mahasiswa PGSD khususnya yang telah mendapatkan mata kuliah Pendidikan Inklusi yang dikumpulkan berdasarkan angket di *google form* dan terfokus mengenai persepsi saja dalam bentuk jawaban Sangat Setuju (SS), Setuju (S), Ragu-ragu (R), Tidak Setuju (TS), Sangat Tidak Setuju (STS). Dengan sampel pada penelitian ini berjumlah 31 mahasiswa diambil secara acak setiap kelas di Prodi PGSD Unisnu Jepara. Terdapat 15 pertanyaan dengan 11 pertanyaan berbobot positif, dan 4 pertanyaan lain berbobot negatif. Dengan ketentuan alternative jawaban sebagai berikut:

Gambar 1 alternatif jawaban

Alternatif Jawaban	Bobot skor pernyataan	
	(+)	(-)
Sangat setuju	5	1
Setuju	4	2
Ragu-ragu	3	3
Tidak Setuju	2	4
Sangat Tidak Setuju	1	5

Data yang diperoleh ditafsirkan kearah kecenderungan data dengan menggunakan kategori sebagai berikut: 0% = Tidak satupun 1-25% = Sebagian kecil 26-49% = Hampir setengahnya 50% = Setengahnya 51-75% = Sebagian besar 76-99% = Hampir seluruhnya 100% = Seluruhnya

Pada pertanyaan pertama berbobot negatif mengenai persepsi anak berkebutuhan khusus sering mengalami kesulitan ternyata mendapat hasil bahwa sebanyak 51,6% menjawab setuju dan terdapat 48,4% menjawab sangat setuju. Artinya terdapat 31 responden atau 100% mengatakan setuju mengenai anak berkebutuhan khusus adalah anak yang mengalami kesulitan dalam belajar. Hal ini menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden belum memiliki pemahaman yang cukup baik tentang anak berkebutuhan khusus sering mengalami kesulitan dalam belajar karena anak berkebutuhan khusus tidak semuanya mengalami kesulitan dalam belajar. Pada buku psikologi anak berkebutuhan khusus dijelaskan bahwa anak berkebutuhan

khusus pengidap tunadaksa karakteristik inlegensinya tidak ada hubungan dengan kesulitan belajar, IQ anak tunadaksa rata-rata normal (desiningrum, 2016)

Gambar 2 pertanyaan 1

Pada pertanyaan kedua yaitu mengenai persepsi mahasiswa bahwa anak berkebutuhan khusus dapat diajak kerja sama di kelas, mendapatkan hasil penelitian yaitu sebanyak 41,9% responden ragu-ragu artinya ada 13 Mahasiswa, 42% responden setuju artinya ada 13 mahasiswa, dan ada 16,1% responden tidak setuju artinya ada 5 mahasiswa. Artinya hampir setengah dari responden sudah memiliki respon positif yaitu anak berkebutuhan khusus bisa diajak kersasama dalam kelas, namun masih ada sebagian kecil mahasiswa yang menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus tidak bisa diajak kerja sama dikelas. Sebagian lagi masih ragu-ragu.

Gambar 3 pertanyaan 2

Pada pertanyaan ketiga berbobot

positif yaitu mengenai persepsi bahwa anak berkebutuhan khusus mampu mengerjakan tugas yang diberikan guru terdapat 51,6% responden atau sebanyak 16 mahasiswa menjawab ragu-ragu, sebanyak 25,5% responden setuju atau sebanyak 8 mahasiswa, dan 13% responden tidak setuju atau sebanyak 4 mahasiswa. Hal ini berarti masih banyak atau sebagian besar mahasiswa yang ragu bahwa anak berkebutuhan khusus mampu mengerjakan tugas atau tidak dari guru, sebagian setuju, dan sebagian kecil tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagai calon pendidik harusnya yakin akan kemampuan peserta didik dalam melakukan sesuatu sehingga harus menghilangkan keraguan tersebut.

Gambar 4 pertanyaan 3

Pada pertanyaan keempat yaitu mengenai persepsi bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki potensi meskipun memiliki kesulitan dalam perkembangan terlihat sebanyak 54,8% setuju dan 41,9% sangat setuju artinya 96,7% memberikan respon positif atau sebanyak 30 mahasiswa, dan hanya 3,3% atau 1 mahasiswa ragu tentang hal tersebut. Artinya hampir seluruh responden memiliki kesadaran bahwa setiap anak memiliki potensi tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus yang harus diberikan layanan yang tepat.

Gambar 5 pertanyaan 4

Pada pertanyaan kelima yaitu mengenai persepsi bahwa anak berkebutuhan khusus mampu meningkatkan motivasi belajar anak pada umumnya terlihat hasil penelitian yaitu ada 54,9% responden setuju artinya ada 17 mahasiswa, ada 32,3% responden ragu ragu artinya ada 10 mahasiswa dan sebanyak 12,9% responden tidak setuju artinya ada 4 mahasiswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah memiliki kesadaran yang baik bahwa dengan adanya anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi dapat meningkatkan kemampuan sosial anak pada umumnya. Namun masih banyak juga mahasiswa yang ragu apakah memang bisa anak berkebutuhan khusus meningkatkan motivasi belajar anak pada umumnya.

Gambar 6 pertanyaan 5

Pada pertanyaan keenam yaitu mengenai persepsi bahwa berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus akan mengalami kesulitan terdapat hasil penelitian yaitu 51,7% responden atau sebanyak 16 mahasiswa setuju, sebanyak 25,8% responden atau 8 mahasiswa ragu, dan 22,6% responden tidak setuju artinya sebanyak 7 mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki anggapan bahwa akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus, artinya mahasiswa calon guru sekolah dasar harus lebih menghilangkan persepsi tersebut karena tidak semua anak berkebutuhan khusus sulit untuk diajak berkomunikasi.

Gambar 7 pertanyaan 6

Pada pertanyaan ke tujuh yaitu mengenai persepsi bahwa anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk layanan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka terlihat hasil penelitian sebanyak 96,7% atau sebanyak 30 mahasiswa setuju mengenai hal tersebut, dan 3,3% atau hanya 1 mahasiswa yang masih ragu. Hal tersebut menunjukkan bahwa kesadaran mahasiswa sudah sangat baik dan diharapkan ketika nanti mengajar mampu memberikan layanan khusus bagi anak berkebutuhan khusus atau anak regular sesuai dengan kemampuan dan potensinya.

Gambar 8 pertanyaan 7

Pada pertanyaan ke delapan yaitu mengenai persepsi bahwa ketika anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan yang sesuai kebutuhannya dia dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Mendapatkan hasil penelitian bahwa sebanyak 61,3% responden sangat setuju dan 38,7% setuju artinya 100% responden atau 31 mahasiswa memiliki kesadaran yang sangat baik bahwa ketika anak berkebutuhan khusus mendapatkan layanan yang sesuai kebutuhannya dia dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dengan hal ini diharapkan ketika sudah mengajar mahasiswa ini mampu memberikan layanan yang sesuai agar peserta didik mampu mengembangkan potensinya secara optimal.

Gambar 9 pertanyaan 8

Pada pertanyaan ke Sembilan yaitu mengenai persepsi bahwa anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama anak pada umumnya didapatkan hasil penelitian bahwa sebanyak 71% responden setuju atau sebanyak 22 mahasiswa, 25,8% ragu artinya ada 8 mahasiswa, dan 3,3% responden atau hanya 1 mahasiswa tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah memiliki persepsi yang baik bahwa anak berkebutuhan khusus dapat belajar bersama anak reguler atau anak pada umumnya. Walaupun masih ada sebagian kecil mahasiswa yang masih ragu mengenai hal tersebut.

Gambar 10 pertanyaan 9

Pada pertanyaan ke sepuluh yaitu mengenai persepsi bahwa anak berkebutuhan khusus sebaiknya diberikan layanan yang lebih dibanding anak reguler atau anak pada umumnya didapatkan hasil bahwa sebanyak 90,3% responden setuju atau 28 mahasiswa, 3,3% responden ragu atau hanya 1 mahasiswa dan 6,5% tidak setuju atau hanya 2 mahasiswa. Artinya hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa sudah memiliki kesadaran bahwa anak berkebutuhan khusus diberikan layanan 77 yang lebih dibandingkan dengan anak pada umumnya sehingga diharapkan mahasiswa sebagai calon pendidik mampu memberikan layanan yang lebih terhadap anak berkebutuhan khusus.

Gambar 11 pertanyaan 10

Pada pertanyaan ke sebelas yaitu mengenai persepsi bahwa anak berkebutuhan khusus memiliki kemampuan yang terbatas dalam belajar mendapatkan hasil bahwa sebanyak 71% responden atau 22 mahasiswa setuju, sebanyak 16,1% responden atau 5 mahasiswa ragu dan 12,9% responden tidak setuju atau sekitar 4 mahasiswa. Artinya hal ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa terhadap anak berkebutuhan khusus kurang baik sehingga akan berdampak pada layanan anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.

Gambar 12 pertanyaan 11

Pada pertanyaan ke dua belas yaitu mengenai anak berkebutuhan khusus harusnya sekolah disekolah khusus atau SLB, yaitu mendapatkan hasil bahwa terdapat 38,7% responden setuju atau 12 mahasiswa. Sebanyak 22,6% atau 7 mahasiswa ragu dan 38,8% responden tidak setuju atau sekitar 12 mahasiswa. Hal ini menunjukkan bahwa antara mahasiswa yang setuju dan tidak setuju terhadap anak berkebutuhan khusus harusnya sekolah di sekolah khusus seimbang yaitu 12 mahasiswa sedangkan 7 mahasiswa lainnya ragu.

Gambar 13 pertanyaan 12

Pada pertanyaan ke tiga belas yaitu mengenai persepsi mahasiswa bahwa anak berkebutuhan khusus harus dibantu oleh guru pendamping atau shadow teacher mendapatkan hasil yaitu sebanyak 67,7% sangat setuju dan 29% setuju artinya 96,7% responden atau 30 mahasiswa setuju mengenai anak berkebutuhan khusus yang memerlukan bantuan guru pendamping dan hanya 3,3% responden atau 1 mahasiswa yang tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa kesadaran mahasiswa mengenai pentingnya shadow teacher untuk membantu anak berkebutuhan khusus sangat tinggi, karena shadow teacher akan lebih memahami peserta didik berkebutuhan khusus.

Gambar 14 pertanyaan 13

Pada pertanyaan ke empat belas yaitu mengenai persepsi mahasiswa bahwa hanya anak berkebutuhan khusus ringan yang bisa masuk ke sekolah inklusi, mendapatkan hasil bahwa sebanyak 48,4% responden setuju atau 15 mahasiswa, 22,6% responden atau 7 mahasiswa ragu ragu dan 29,1% responden tidak setuju atau sebanyak 9 mahasiswa. Hal tersebut menunjukkan bahwa hampir setengah mahasiswa menganggap bahwa hanya anak berkebutuhan khusus yang ringan yang bisa masuk disekolah inklusi, dan sebagian lagi menerima.

Gambar 15 pertanyaan 14

Pada pertanyaan ke lima belas yaitu mengenai persepsi mahasiswa bahwa anak berkebutuhan khusus adalah anak yang memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya mendapatkan hasil bahwa sebanyak 29% sangat setuju dan 64,5% setuju atau 93,5% responden setuju artinya sebanyak 29 mahasiswa. Dan hanya 6,6 responden atau 2 mahasiswa menyatakan tidak setuju. Hal ini menunjukkan bahwa persepsi mahasiswa mengenai anak berkebutuhan khusus memang memiliki karakteristik yang berbeda dengan anak pada umumnya. sehingga diharapkan mahasiswa sebagai calon pendidik mampu memahami anak berkebutuhan khusus di sekolah dasar penyelenggara pendidikan inklusif.

Gambar 16 pertanyaan 15

Melalui daftar pertanyaan yang terakhir yaitu jawaban panjang mengenai pendapat anak berkebutuhan khusus yang berada di sekolah inklusi sangat baik dengan bukti jawaban yang menuju ke arah positif dengan adanya anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi.

Berdasarkan skor hasil penyebaran angket diperoleh skor tertinggi adalah 62 dan skor terendah adalah 45 dengan rentan nilai 17. Skor rata-rata adalah sebesar 53,03 sehingga data jumlah nilai yang diatas rata-rata sebanyak 15 mahasiswa atau sebesar 48,4% hasil skor penyebaran angket, sedangkan data jumlah nilai dibawah rata-rata sebanyak 16 mahasiswa atau sebesar 51,6%

Pembahasan

Persepsi mengenai anak sekolah berkebutuhan khusus di sekolah inklusi perlu dipahami bagi para calon pendidik, hal tersebut mengingat Permendiknas No 16 tahun 2007, pasal 20 ayat 1 tentang Standar Kualifikasi Akademik dan

Kompetensi Guru, menyebutkan bahwa kompetensi yang harus dipunyai seorang guru ada 4, yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional (Purnasari & Sadewo. 2020). Kompetensi guru adalah harmonisasi antara pengembangan personal, penguasaan materi ajar, pemahaman mendalam terhadap karakteristik siswa, dan profesional. Sehingga jelas terlihat bahwa menguasai karakteristik peserta didik merupakan salah satu faktor yang menentukan kesiapan mengajar seorang guru. Terdapat empat bidang kompetensi yang harus dimiliki seorang guru, (Djiwandono, 2008). Yang pertama adalah memiliki pengetahuan tentang teori belajar dan tingkah laku manusia. Kedua, menunjukkan sikap dalam membantu siswa belajar dan memupuk hubungan dengan manusia lain secara tulus. Ketiga, menguasai mata pelajaran yang diajarkan. Keempat, mengontrol ketrampilan tehnik mengajar sehingga memudahkan siswa belajar. Dapat dikatakan bahwa persiapannya untuk mengajar di sekolah inklusi, bukan hanya dalam hal kompetensi pedagogik saja. Guru yang mempunyai kompetensi sosial yang baik, akan mempunyai sikap tenggang rasa yang tinggi, mempunyai kecakapan verbal maupun non verbal yang tinggi, dalam menerima ataupun memberikan pesan, (Muspiroh, 2016).

Kecakapan tersebut, tentu saja akan mendukung untuk seorang guru mengenali kebutuhan anak-anak berkebutuhan khusus, (Wardhani, 2020).

Berdasarkan hasil penelitian yang didapat, hasil penelitian menunjukkan bahwa secara keseluruhan responden belum memiliki pemahaman yang cukup baik tentang anak berkebutuhan khusus sering mengalami kesulitan dalam belajar karena anak berkebutuhan khusus tidak semuanya mengalami kesulitan dalam belajar. Lebih lanjut, hampir setengah dari responden sudah memiliki respon positif yaitu anak berkebutuhan khusus bisa diajak kersasama dalam kelas, namun masih ada sebagian kecil mahasiswa yang menganggap bahwa anak berkebutuhan khusus tidak bisa diajak kerja sama dikelas dan sebagian lagi masih ragu-ragu. Kemudian persepsi mengenai anak berkebutuhan khusus mampu mengerjakan tugas atau tidak mendapatkan hasil bahwa tidak semua responden menjawab setuju, padahal sebagai calon pendidik harusnya yakin akan kemampuan peserta didik dalam melakukan sesuatu sehingga harus menghilangkan keraguan tersebut.

Respon positif juga diberikan para responden mengenai persepsi anak berkebutuhan khusus memiliki potensi meskipun memiliki kesulitan dalam perkembangan. Hal tersebut mengartikan bahwa setiap anak memiliki potensi tidak terkecuali anak berkebutuhan khusus yang

harus diberikan layanan yang tepat. Sehingga sebagai calon atau pendidik, harus dapat memberikan perlakuan dan layanan tepat untuk dapat meningkatkan potensi yang ada di setiap peserta didik. Kemudian respon positif juga diberikan sebagian besar responden mengenai persepsi bahwa anak berkebutuhan khusus mampu meningkatkan motivasi belajar anak pada umumnya, walaupun masih terdapat sebagian responden yang ragu dalam pernyataan tersebut. Lebih lanjut, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa sebagian besar mahasiswa memiliki anggapan bahwa akan kesulitan untuk berkomunikasi dengan anak berkebutuhan khusus, artinya mahasiswa calon guru sekolah dasar harus lebih menghilangkan persepsi tersebut karena tidak semua anak berkebutuhan khusus sulit untuk diajak berkomunikasi. Respon atau kesadaran responden sebagai calon pendidik juga menunjukkan hal positif terhadap persepsi bahwa anak berkebutuhan khusus memerlukan bentuk layanan khusus yang disesuaikan dengan kemampuan dan potensi mereka. Seperti yang sudah disebutkan sebelumnya, bahwa dengan layanan yang tepat maka setiap individu/peserta didik akan meningkat potensinya. Hal tersebut juga didukung melalui hasil penelitian yang dilakukan yakni ditunjukkannya kesadaran yang sangat baik oleh para responden bahwa ketika anak berkebutuhan khusus mendapatkan

layanan yang sesuai kebutuhannya dia dapat mengembangkan potensinya secara optimal. Dengan hal ini diharapkan ketika sudah mengajar mahasiswa ini mampu memberikan layanan yang sesuai agar peserta didik mampu mengembangkan potensinya secara optimal. Secara keseluruhan, masih belum semua responden memiliki persepsi yang positif mengenai anak berkebutuhan khusus.

Hal tersebut menjadi temuan sebagai perlunya pendidikan anak berkebutuhan khusus terkhusus bagi para calon pendidik. Pendidikan anak berkebutuhan khusus dapat dijadikan sebuah syarat atau mata kuliah yang harus ditempuh para calon pendidik. Pendidikan anak berkebutuhan khusus atau inklusi adalah hal yang penting bagi para calon pendidik, hal tersebut senada dengan Sastradiharka bahwa pendidikan inklusi adalah upaya yang harus dilaksanakan bagi segenap elemen bangsa, karena keberadaan Warga Negara Berkebutuhan Khusus merupakan tanggung jawab bersama. Konstitusi mengamanahkan bahwa seluruh perguruan tinggi harus memberikan layanan inklusi (Sastradiharja, 2020).

Pendidikan Inklusi memandang bahwa anak berkebutuhan khusus tidak dipandang sebagai bentuk kekurangan namun dipahami sebagai kondisi fisik yang berbeda yang dapat melakukan aktivitas dengan cara dan pencapaian yang

berbeda pula (Isrowiyanti Isrowiyanti, 2013). Sehingga harapannya, ketika Pendidikan inklusi diberikan kepada para calon guru maka para calon guru tersebut akan memiliki persepsi bahwa kesetaraan dan keadilan sosial membuka peluang anak-anak berkebutuhan khusus untuk menadapat pendidikan yang berkualitas sehingga individu dapat mengembangkan potensinya dan berkontribusi kepada masyarakat (Muhibbin, 2021).

KESIMPULAN

Pada penelitian mengenai persepsi mahasiswa program studi pendidikan guru sekolah dasar (PGSD) mengenai anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi, mendapatkan hasil bahwa sebanyak 15 mahasiswa atau sekitar 48,4% mahasiswa memiliki nilai diatas rata-rata yaitu 53,03. Artinya ada sebanyak 15 mahasiswa atau responden memiliki respon positif terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Dan ada 16 mahasiswa atau sekitar 51,6% responden memiliki nilai dibawah rata-rata. Artinya ada sebanyak 16 mahasiswa atau responden masih memiliki respon negative terhadap anak berkebutuhan khusus di sekolah inklusi. Artinya sebagian besar dari responden masih memiliki respon *negative* terhadap anak berkebutuhan khusus, setelah mendapatkan mata kuliah pendidikan inklusi. Hal ini diharapkan mahasiswa PGSD FTIK Unisnu Jepara

semakin mempelajari lagi mengenai anak berkebutuhan khusus agar nanti ketika sudah mengajar mampu memahami anak berkebutuhan khusus.

DAFTAR PUSTAKA

- Desiningrum, Dinie Ratri. 2016. *Psikologi Anak Berkebutuhan Khusus*. Yogyakarta: ISBN
- Djiwandono & Wuryani, 2008. *Psikologi Pendidikan*. Jakarta: PT Grasindo.
- Hunter-Johnson, Y., Newton, N. G., & Cambridge-Johnson, J. (2014). What Does Teachers' Perception Have to Do with Inclusive Education: A Bahamian Context. *International journal of special education*, 29(1), 143-157.
- Ilahi, Mohammad T. 2013. *PendidikanInklusif Konsep dan Aplikasi*. Yogyakarta: Ar-Ruzz.
- Isrowiyanti Isrowiyanti. (2013). Mewujudkan Perpustakaan Perguruan Tinggi Yang Ramah Difabel. Baca: *Jurnal Dokumentasi Dan Informasi*, 34(1), 47–60. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.14203/j.baca.v34i1.173>
- Komariyah, Siti Nurul, Bagaskorowati, Riana dan Lianty, Leliana. 2017. Pemahaman guru terhadap peserta didik berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Inklusif Wilayah

- Kepulauan Seribu. *Jurnal Parameter*. 29 (2).
- Manar, mayasari. 2016. *Persepsi Mahasiswa Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus di Sekolah Dasar Penyelenggara Pendidikan Inklusif*. Skripsi. Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Jakarta, Jakarta.
- Muhibbin, M. A., & Hendriani, W. (2021). Tantangan dan strategi pendidikan inklusi di perguruan tinggi di Indonesia: literature review. *JPI (Jurnal Pendidikan Inklusi)*, 4(2), 92-102.
- Muspiroh, N., 2016. Peran Kompetensi Sosial Guru Dalam Menciptakan Efektifitas Pembelajaran, *Journal of Social Science* 28, (2) Retrieved from <https://syekhnurjati.ac.id/jurnal/index.php/edueksos/article/view/655>
- Purnasari, P. D., & Sadewo, Y. D. (2020). Pemanfaatan Teknologi Dalam Pembelajaran Sebagai Upaya Peningkatan Kompetesnsi Pedagogik. *Publikasi Pendidikan*, 10(3), 189-196.
- Sastradiharja, E. J., Farizal, M. S., & Sutarya, M. (2020). Pendidikan Inklusi Di Perguruan Tinggi. *Alim | Journal of Islamic Education*, 2(1), 101-118.
- UU Sisdiknas no 20 th 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pasal 32
- Wardhani, M. K. (2020). Persepsi dan Kesiapan Mengajar Mahasiswa Guru Terhadap Anak Berkebutuhan Khusus dalam Konteks Sekolah Inklusi. *Scholaria: Jurnal Pendidikan Dan Kebudayaan*, 10(2), 152-161.